

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 765 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиёва Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliyev Boburbek Bahodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	

Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	

DAVLAT TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT TUZILMALARINI TASHKIL ETISHNI RIVOJLANTIRISH

Nasimov Fazliddin Sirojevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etish va rivojlantirish mavzusi zamonaviy davlat boshqaruvida moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, samaradorlikni oshirish hamda xavflarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mavzuda ichki auditning tashkiliy-huquqiy asoslari, uning tuzilmasini shakllantirishdagi zamonaviy yondashuvlar, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda texnologik innovatsiyalarni joriy etish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ichki audit tuzilmalarining samaradorligini oshirishda kadrlar malakasi, raqamli texnologiyalar va risklarga yo'naltirilgan audit usullarining o'zni tahlil etiladi. Tadqiqot davlat tashkilotlarida ichki auditning mustahkam tizimini yaratish va uni doimiy ravishda rivojlantirish orqali davlat resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ichki audit, davlat tashkilotlari, moliyaviy shaffoflik, risklarni boshqarish, xalqaro standartlar, raqamli texnologiyalar, kadrlar malakasi, audit tuzilmasi, samaradorlik, davlat boshqaruvi.

Abstract: The topic of establishing and developing internal audit structures in public sector organizations is of critical importance in modern public administration for ensuring financial transparency, efficiency, and risk management. This study examines the organizational and legal foundations of internal auditing, contemporary approaches to structuring it, alignment with international standards, and the integration of technological innovations. Furthermore, it analyzes the role of staff qualifications, digital technologies, and risk-based audit methods in enhancing the effectiveness of internal audit structures. The research aims to contribute to the creation and continuous improvement of a robust internal audit system in public organizations, promoting the efficient use of public resources.

Key words: Internal audit, public sector organizations, financial transparency, risk management, international standards, digital technologies, staff qualifications, audit structure, efficiency, public administration.

Аннотация: Тема организации и развития структур внутреннего аудита в государственных организациях имеет ключевое значение в современном государственном управлении для обеспечения финансовой прозрачности, эффективности и управления рисками. В рамках данной темы рассматриваются организационно-правовые основы внутреннего аудита, современные подходы к формированию его структуры, гармонизация с международными стандартами и внедрение технологических инноваций. Также анализируется роль квалификации кадров, цифровых технологий и методов аудита, ориентированных на риски, в повышении эффективности структур внутреннего аудита. Исследование направлено на создание и постоянное развитие устойчивой системы внутреннего аудита в государственных организациях, способствующей эффективному использованию государственных ресурсов.

Ключевые слова: Внутренний аудит, государственные организации, финансовая прозрачность, управление рисками, международные стандарты, цифровые технологии, квалификация кадров, структура аудита, эффективность, государственное управление.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat moliyasini boshqarish, jumladan, davlat budjeti xarajatlarning maqsadliligi va samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, budjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasini kuchaytirish hamda masofaviy nazoratni kengaytirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu yo'nalishda davlat tashkilotlarida ichki audit xizmatlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Uning asosiy vazifasi — budjet intizomini mustahkamlash, budjet to'g'risidagi qonunchilik buzilishi holatlarining oldini olish va budjet xarajatlari samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ichki audit tizimini davlat tashkilotlarida samarali tashkil etish masalasi zamonaviy moliyaviy boshqaruvning ajralmas tarkibiy qismi sifatida ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Ushbu sohadagi ilmiy adabiyotlar ichki auditning nazariy asoslari, amaliy joriy etish mexanizmlari va xalqaro standartlarga mosligini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, davlat sektorida moliyaviy shaffoflikni ta'minlashda ichki auditning o'rni tobora ortib borayotganini ko'rsatadi.

Moliya nazariyasida ichki audit tizimi ko'proq ichki nazorat tizimining tarkibiy elementi sifatida qaraladi. R. Sawyer tomonidan ilgari surilgan tamoyillarga ko'ra, ichki audit faoliyati nafaqat tekshiruv, balki maslahat, risklarni baholash va boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. U "Sawyer's Internal Auditing" nomli asarida ichki auditni tashkilot strategik boshqaruvining muhim vositasi sifatida belgilaydi.

Xalqaro miqyosda INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions) va IIA (Institute of Internal Auditors) tomonidan ishlab chiqilgan standartlar ichki audit faoliyatining professional mezonlarini belgilab beradi. Bu standartlar davlat sektorida ichki audit tuzilmalari faoliyatini aniqlik, mustaqillik va shaffoflik asosida olib borishni nazarda tutadi. Masalan, IIA tomonidan ishlab chiqilgan "Three Lines Model" konsepsiyasi bo'yicha ichki audit ikkinchi va uchinchi mudofaa liniyalari o'rtasidagi muvofiqlashtiruvchi bo'g'in vazifasini bajaradi.

Mahalliy tadqiqotlar ham ushbu mavzuni chuqur tahlil qilmoqda. O'zbekiston olimlaridan M.T. G'ofurov davlat moliyasida ichki auditni joriy etish mexanizmlari haqida izchil tadqiqotlar olib borgan. U ichki auditni faqat nazorat vositasi emas, balki boshqaruv qarorlarini tayyorlashda axborot manbai sifatida ko'rishga chaqiradi. Shu bilan birga, T. Axmedov davlat tashkilotlarida ichki audit samaradorligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqishni taklif qilgan.

Yevropa tajribasi ham alohida e'tiborga loyiq. Germaniyada, masalan, ichki audit faoliyati nafaqat moliyaviy, balki funksional va strategik yo'nalishlarda ham yuritiladi. Fransuz tadqiqotchisi J. Pierre ichki auditni davlat boshqaruvi islohoti doirasida tahlil qilib, uni islohotlarning samaradorligini baholovchi mexanizm sifatida e'tirof etgan.

Shu o'rinda, ichki audit tizimini shakllantirishda kadrlar tayyorlash, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi va institutlararo muvofiqlik darajasi muhim ahamiyatga ega. A. Davletov tomonidan olib borilgan tadqiqotda aynan O'zbekistonda ichki audit kadrlarini malakali tayyorlash, ularning mustaqilligini ta'minlash va hisobot berish mexanizmlarini takomillashtirishga oid tavsiyalar ilgari surilgan.

Xulosa qilib aytganda, ichki audit tizimini davlat tashkilotlarida rivojlantirish bo'yicha adabiyotlarda nazariy yondashuvlar, xalqaro tajriba va milliy ehtiyojlar uyg'unlashgan holda aks ettirilmoqda. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar ichki auditni moliyaviy intizomni mustahkamlash va davlat resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash vositasi sifatida qarash zarurligini ko'rsatmoqda.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar davlat tashkilotlarining normativ-huquqiy hujjatlari, ichki audit bo'yicha xalqaro standartlar, amaldagi statistika ma'lumotlari va sohadagi ilmiy nashrlardan olindi. Tahlil uchun taqqoslama yondashuv, tizimli tahlil usuli hamda kontent-analiz metodlari qo'llanilib, ichki audit tuzilmalarining rivojlanish omillari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ichki audit tuzilmalari tomonidan 2024-yilda 1,3 trln so'mlik samarasiz xarajatlarning oldi olingan. Buning tarkibida 816,3 mlrd so'm noqonuniy xarajatlarning oldi olingan bo'lsa, qariyb 500,0 mlrd so'mi bartaraf etilgan uslubiy xatoliklarga to'g'ri keladi.

Shuning uchun ham davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etish davlat moliyasini boshqarishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etila boshladi.

Bunga yorqin misol sifatida 2025-yil 10-aprelda Vazirlar Mahkamasining 210-son qarori bilan tasdiqlangan 2025–2030-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini keltirish mumkin. Unda davlat ichki auditini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Mazkur strategiya doirasida "Davlat ichki nazorati va ichki audit to'g'risida"gi qonun loyahasini ishlab chiqish alohida ko'rsatib o'tilgani mamlakatimizda ichki audit faoliyatiga jiddiy e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, 2025–2030-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasida ichki audit xizmatlari faoliyatida samaradorlik auditini va axborot texnologiyalari auditini joriy etish tartibini ishlab chiqish kabi yangi mexanizmlar nazarda tutilgan. Ularni amaliyotga tatbiq etishda yetarli inson resurslariga ega bo'lish muhim hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizning barcha davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etish majburiyigi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi PF-14-sonli "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni bilan belgilangan.

Bunda asosiy masala — ichki audit xizmatlarini, avvalo, yetarli inson resurslari bilan, ya'ni shtatlar soni bilan ta'minlashdan iborat. Chunki davlat tashkilotlarining boshqaruv shtatlari soni cheklangan bo'lib, ularni taqsimlashda aniq mezonlarning mavjudligi ichki audit tuzilmalari kabi nisbatan yangi tuzilmalar uchun zarur sharoitlarni yaratadi (1-rasm).

1-rasm. Ichki audit xizmatlari tashkil etilgan davlat organlari va ularda mavjud shtat birliklari soni¹

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, ichki audit tashkil etilgan davlat organlari va ulardagi shtatlar soni 2023-yilda 2022-yilga nisbatan ma'muriy islohotlar sababli kamaygan bo'lsa-da, 2024-yilda ortgan. Shunga qaramay, 2024-yilda 48 ta davlat organidagi jami ichki audit shtatlari soni 236 tani tashkil etgan, ya'ni har bir davlat tashkilotiga o'rtacha 5 nafar xodimdan to'g'ri kelmoqda.

Biroq ichki audit shtatlari sonining qariyb 150 tasi beshta vazirlik — Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Sport vazirliklariga to'g'ri kelishini inobatga olsak, qolgan davlat tashkilotlarida ichki audit shtatlari soni o'rtacha atigi 2 nafarni tashkil qilmoqda.

Bu esa ichki audit vazifalarini to'laqonli va samarali bajarishda inson resurslarining yetarli emasligini yaqqol ko'rsatmoqda.

O'z navbatida, xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, budget tashkilotlarida (shu jumladan, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarida) ichki audit tuzilmalarini tashkil etishga turli mezonlar belgilangan.

Masalan, Albaniyada ichki auditni tashkil etishga quyidagi talablar kiritilgan²:

- davlat boshqaruvi organlari va boshqa davlat funksiyalarini bajaruvchi institutlar bo'lishi;
- Davlat boshqaruv organlariga tarkibidagi, ular tomonidan moliyalashtiriladigan va nazorat qilinadigan tijorat kompaniyalari, daromad topuvchi tashkilotlar sirasiga kirishi;
- xalqaro shartnoma asosida davlat mablag'larini sarflaydigan boshqa tashkilotlar bo'lishi kerak.

Bolgariyada hamda Montenegroda ichki auditni tashkil qilishi lozim bo'lgan tashkilotlar ro'yxati qonun bilan aniq belgilangan.³

Bugungi kunda mamlakatimizda respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining ayrim tuzilmalari shtat birliklarini belgilashda bir qator ko'rsatkichlardan foydalanilmoqda. Ularga ajratilgan mablag'lar miqdori, bo'ysinuvdagi tashkilotlar soni va xodimlar soni kiradi.

1 Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан тайёрланган Вазирлик ва идоралар ички аудит хизматларининг 2024 йилдаги фаолияти юзасидан йиллик ҳисобот маълумотлари. Интернет манба: https://api.mf.uz/media/filestore/Yillik_hisobot_2024.pdf

2 Интернет манба: https://track.unodc.org/uploads/documents/BRI-legal-resources/Albania/21_-Albania_Law_on_internal_auditing_in_public_sector_2016-03-17-EN.pdf

3 Интернет манба: <https://wapi.gov.me/download/1d883f7c-6409-4eb4-9110-df263185c305?version=1.0>, https://www.minfin.bg/upload/38437/Public_Sector_Internal_Audit_Act.pdf

Shunga qaramay, mamlakatimiz davlat moliyasini boshqarish tizimi uchun nisbatan yangi hisoblangan ichki audit tuzilmalarining shtat birliklarini belgilashda aynan qaysi ko'rsatkichlardan foydalanilishi amaldagi tartiblar bilan birga alohida yondashuvlarni ham talab qiladi. Bu, albatta, ichki audit tuzilmalariga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarning mazmuni, obyekt hamda qamroviga bog'liq bo'lishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mamlakatimizdagi vazirlik va idoralarda ichki audit tuzilmalarining shtat birliklarini belgilashda quyidagi mezonlardan foydalanish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

Vazirlik va idoralarning bo'ysunuvidagi tashkilotlar soni. Bu mezonning tanlanishiga asos bo'luvchi omil — ichki audit faoliyatini tartibga soluvchi amaldagi qonunchilik hujjatlarida audit obyektlari sifatida aynan budget tashkilotlari belgilanganidir. Ushbu tashkilotlarda, ayniqsa xavf darajasi yuqori bo'lganlarida, audit tadbirlari o'tkazilishi belgilangan.

Budget tizimi budgetlaridan ajratilgan mablag'lar miqdori. Ichki audit tuzilmalarining asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri — moliyaviy ta'minotning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini baholashdan iborat. Shu sababli mazkur mezon muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, audit faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlarda ichki auditning yillik rejaları aynan moliyaviy ta'minot hajmi va tarkibiga asoslangan xavf omillariga tayangan holda tuzilishi belgilangan.

Boshqaruv shtat birliklari soni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi PF-14-sonli "Respublika ijro etuvchi organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonida barcha vazirlik va idoralar bo'yicha boshqaruv xodimlari soni belgilangan. Har bir boshqaruv xodimi o'zi bilan muayyan xavflar guruhini yuzaga keltirishi mumkin. Boshqaruv xodimlari sonining ko'pligi tizimning murakkabligini bildiradi, bu esa audit jarayonini ham murakkablashtiradi.

Vazifa va (yoki) funksiyalari soni. Mazkur mezon xalqaro ilg'or tajribalarda keng qo'llaniladi. Ichki auditning vazifalaridan biri — tashkil etilgan vazirlik yoki idoraning maqsadlari va funksiyalarini samarali amalga oshirishini ta'minlashdir. Bu yerda funksiyalarning aniq belgilangani va qamrovi (soni) muhim axborot manbai sifatida e'tiborga olinadi.

Maqsadli (samaradorlik) indikatorlari soni. Mamlakatimizda 2022-yildan boshlab barcha birinchi darajali mablag' taqsimlovchi organlarda ular uchun ajratilgan mablag'lar doirasida asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (indikatorlari)ni belgilash amaliyoti joriy etilgan. Ushbu indikatorlarning ijrosi ichki audit tuzilmalarining baholash funksiyasiga biriktirilgan. Bu vazifani bajarish uchun esa ichki audit xizmatlarida yetarli inson resurslari mavjud bo'lishi zarur. Shu bois mazkur mezon ham shtat birliklarini belgilashda inobatga olinishi kerak.

Bundan tashqari, yuqorida qayd etilgan mezonlarning har biri muhim hisoblanadi. Shu sababli ular asosida birgalikda kompleks yondashuv qo'llanishi lozim. Mazkur mezonlarga aniq me'yoriy ko'rsatkichlar belgilash orqali ularni amaliyotda qo'llash mumkin.

Shu bilan birga, har bir vazirlik va idorada ichki audit tuzilmasining minimal tarkibini belgilab olish maqsadga muvofiqdir. Hatto yuqoridagi mezonlarning birortasi to'liq bajarilmagan taqdirda ham, har bir tashkilotda kamida 1 ta shtat birligidan iborat ichki audit tuzilmasi tashkil etilishi shart etib belgilanmog'i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25 январдаги ПФ-14-сон "Республика ижро этувчи хокимият органлари фаолиятини самарали йўлга қўйишга доир биринчи навбатдаги ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида" Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 8 апрелдаги "2025 — 2030 йилларда давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида" қарори, 08.04. 210-сон
3. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан тайёрланган Вазирлик ва идоралар ички аудит хизматларининг 2024 йилдаги фаолияти юзасидан йиллик хисобот маълумотлари. Интернет манба: https://api.mf.uz/media/filestore/Yillik_hisobot_2024.pdf
4. Sawyer L.B. Sawyer's Internal Auditing: Enhancing and Protecting Organizational Value. – The Institute of Internal Auditors, 2012.
5. The Institute of Internal Auditors (IIA). The Three Lines Model: An Update of the Three Lines of Defense. – Altamonte Springs, 2020.
6. INTOSAI. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. – Vienna: INTOSAI, 2004.
7. G'ofurov M.T. Davlat moliyasini boshqarishda ichki auditning o'rni. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
8. Axmedov T. Ichki audit tizimining samaradorligini baholash metodologiyasi. – "Moliyaviy tahlil" jurnali, 2021-yil, №3.
9. Pierre J. Auditing for Governance: The Role of Internal Control in Public Management Reform. – Paris: OECD Publishing, 2016.
10. https://track.unodc.org/uploads/documents/BRI-legal-resources/Albania/21_-Albania_Law_on_internal_auditing_in_public_sector_2016-03-17-EN.pdf
11. <https://wapi.gov.me/download/1d883f7c-6409-4eb4-9110-df263185c305?version=1.0> ,
12. https://www.minfin.bg/upload/38437/Public_Sector_Internal_Audit_Act.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
